

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ АР-НУВО ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЖІНОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ

Яценко Марина ¹ [0000-0002-6983-4332], Андрієнко Дар'я ²

¹ кандидатка технічних наук, доцентка кафедри мистецтва та дизайну костюма,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

yasenko.mv@knutd.edu.ua

² здобувачка кафедри мистецтва та дизайну костюма,

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

andriienko.ds@knutd.edu.ua

Анотація. Період Ар-нуво досі має вплив на дизайнерів, на модних показах помічено багато рис, притаманних цьому стилю. Мета роботи полягає в розробці власної авторської колекції жіночого одягу. Проаналізовано стиль Ар-нуво, а саме досліджено художників, які працювали в різних галузях, їх джерела натхнення, внесок у мистецтво, вплив науково-технічних інновацій та доробки творчих особистостей. Увагу було зосереджено на творчості таких митців: Маргарет Макінтош, Обрі Бердслі, Вільям Морріс, Альфонс Муха, Рене Лалік. Визначено запит споживачів, асортимент одягу серед нового сезону весна-літо 2026, виявлено тенденції, притаманні модерну. Підсумовано тренди, концепції минулого та сучасності, зібрано достатню кількість джерел для формування ідеї колекції, її розділено на модельні ряди, з п'яти тем: повсякденний, урочистий, круїзний, білизняний, верхній одяг.

Ключові слова: Ар-нуво, колекція, модельний ряд, індустрія моди, тенденції.

Виявлено, що стиль Ар-Нуво, що виник на зламі XIX-XX століть, став одним із найяскравіших етапів у розвитку європейського мистецтва. Проведено аналіз актуальних напрямків у споживчому секторі та асортиментних позицій одягу на період весна-літо 2026 року, поширені силуети, кольорову гаму, види оздоблення, стилізацію образів, взаємодію між собою елементів, порівняно концепції того періоду та сучасності. Тенденції сезону демонструють очевидне тяжіння до естетики Ар-Нуво, переосмисленої через призму сучасності. Відродженню ручної праці, розвиток ремесла, використання природних мотивів, плавні лінії, силуети та легкість руху тканини символізують пошук єдності людини з природою, потребу у внутрішній рівновазі та гармонії.

Індустрія моди поступово відходить від масового виробництва та споживання, повертаючись до ідей усвідомленості, стійкості та гармонії. Популярності набувають вироби ручного ткацтва, вишивки, в'язання, природне фарбування тканин. Ця тенденція є продовженням ідей руху «Мистецтво та ремесла», який виник в Англії в ХІХ столітті, та був поширений зусиллями Вільяма Морріса до 1880-х років, а також транслиував новий погляд на створення декоративно-прикладного мистецтва по всій Європі. Тодішнє молоде покоління виявляло значний інтерес до цих ідей і продовжувало їх активно підтримувати та поширювати. У 1882 році було організовано Гільдію ремісників «Сенчурі», англійським архітектором і дизайнером Артуром Гейгейтом Макмурдом. Це угруповання ставило за мету стерти межі між образотворчим та декоративним мистецтвом, а також було відроджено мистецтво ручного друку. Ідея було підтримана багатьма, як професійними художниками, так і інтелігенцією (Encyclopædia Britannica, 2025). Акцент на використанні різноманітних ремесл допоможе розв'язати кризу ідентичності, яка наразі виникає серед брендів одягу. Подібні до Ар-нуво тенденції помічено в брендах: Chanel, Jean Paul Gaultier, Balmain, Maison Margiela, Acne Studios, Mugler, Nanushka, Max Mara, Dior, Dries Van Noten, Alaïa, Proenza Schouler, Giorgio Armani, Calvin Klein тощо. Наприклад, Бренд CHANEL інтегрує у свої колекції легкі, прозорі тканини, природні гармонічні кольори, рослинні мотиви, у якості об'ємного декору, асиметричні лінії низу (рис. 1).

Рисунок 1. Бренд CHANEL, колекція весна-літо 2026. Vogue UA (2026)

Деякі образи мають оздоблення бісером, лелітками, що підтверджує великий відсоток ручної праці. Загалом образи мають вільний крій, деякі з них натхненні японським одягом. Серед матеріалів помічено велику кількість шифону та шовку.

Враховавши всі принципи митців періоду Ар-нуво, було розроблено авторську колекцію жіночого одягу, де кожен модельний ряд був натхнений митцем модерну: повсякденний – Альфонсом Мухою, урочистий (рис. 2) – Маргарет Макінтош, круїзний – Рене Лалік, білизняний – Обрі Бердслей, верхній одяг – Вільямом Моррісом.

Рисунок 2. Ескізи урочистого модельного ряду авторської колекції одягу

Кольорова гама обрана за принципами модерну – у природних відтінках, які відрізняються в залежності від стилю робіт обраного, як джерело натхнення художника. Вона демонструє м'які, пастельні тони, притаманні художникам: від соковитих теплих відтінків бежевого, кремового та світло-коричневого до оливкового, насиченого шоколаду. Палітра є стриманою, проте багатогранною, з м'якими, ледь відчутними змінами відтінків. Кольори делікатно доповнюють

один одного, формуючи м'які, ненав'язливі контрасти, що цілком відповідає естетиці модерну.

Співзвучність ансамблю, що виникає завдяки повторенню мотивів – чітких натисків, плавно окреслених форм, м'яких зборок, низки елементів, що переходять один в одного. Наприклад, у круїзному модельному ряді силуети рухливі, з ефектом «плинності» – тканина реагує на вітер чи воду. Використані напівпрозорі матеріали, мерехтливі поверхні, які нагадують емаль і скло у творах Лалік (рис. 3).

Рисунок 3. Ескізи круїзного модельного ряду авторської колекції одягу

Висновок. Було проведено глибоке вивчення стилістики Ар-нуво, часу виникнення стилю, домінуючих концепцій, творчості митців, угруповань та бізнес компаній. На базі зібраної інформації сформовано цілісний гардеробний ряд, що охоплює п'ять окремих напрямів: одяг на щодень, урочистий, круїзний, спідня білизна та верхній одяг. Модельні ряди об'єднує кольорова гамма, асиметричні силуети, використання напівпрозорих тканин, рослинні та тваринні мотиви, подібні способи оздоблення.

Літературні джерела

1. Encyclopædia Britannica. (2025, November 11). Arts and Crafts movement. URL: <https://www.britannica.com/art/Arts-and-Crafts-movement>
2. Vogue UA. (2026). Chanel весна–літо 2026. URL: <https://vogue.ua/collections/chanel-vesna-lito-2026-9261.html>